

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 772 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI INNOVASION FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB- QUVVATLASH YO'LLARI

Shaniyazova Zamira Oralbaevna

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dosent

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq xo'jaligi korxonlari innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari o'rganilgan, mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonlari innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati tahlil qilingan va ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi korxonlari, innovasion faoliyat, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, subsidiya, moliyalashtirish, xalqaro sertifikatlar.

Abstract: In this article, the scientific-theoretical and practical foundations of state support for the innovative activities of agricultural enterprises are studied, present level of state support for the innovative activities of agricultural enterprises in our country is analyzed, and scientific-practical recommendations are developed.

Key words: agricultural enterprises, innovative activities, state support, subsidy, financing, international certificates.

Аннотация: В данной статье изучены научно-теоретические и практические основы государственной поддержки инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий, проанализировано современное состояние государственной поддержки инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий в нашей стране, а также даны научно-практические рекомендации.

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, инновационная деятельность, государственная поддержка, субсидия, финансирование, международные сертификаты

KIRISH

Qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, 2023-yilga yakunlariga ko'ra qishloq xo'jaligi mahsulotlari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 38 foizini, ya'ni uchdan bir qismidan ko'prog'ini tashkil etdi¹. Bugungi raqobat kurashida yangidan yangi mahsulot va xizmatlar, ya'ni innovasiyalar bilan bozorni egallash talab qilinayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun bunday muhim tarmoqni qo'llab-quvvatlash dolzarb ahamiyatga ega vazifalardan biri hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek: "O'zbekiston – 2030" strategiyasida barcha sohalar qatori qishloq xo'jaligi bo'yicha ham muhim vazifalarni belgilab oldik. Jumladan, resurslarni tejaydigan innovasion texnologiyalar asosida mahsulot tannarxini 30-35 foizga tushirish, suvni tejaydigan texnologiyalar joriy qilingan maydonlarni 1 million 500 ming gektarga etkazish, sifatli va serhosil navlarni, zotdor chorva naslini ko'paytirishga, ekologik toza mahsulotlar etishtirishga ustuvor ahamiyat beriladi"².

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси. Ялпи ички маҳсулот. 15.02.2024. 9-52-бетлар. www.stat.uz; Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очик маълумотлари: қишлоқ хўжалиги. 01.08.2024. www.stat.uz

2 "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига". Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига байрам табриги. Ўзбекистон Республикаси Президентининг матбуот хизмати. 09.12.2023. www.president.uz

Prezidentimizning ushbu jumalaridan ko'rinib turganidek, qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu nafaqat qishloq xo'jaligi tarmog'i, balki butun bir mamlakat iqtisodiyotida ijobiy siljishlarga olib kelishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari xorijlik, MDH hamda mahalliy olim va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilayotgan muammolardan biri bo'lib, quyida ularning bu boradagi yondashuv va qarashlarini muhokama qilamiz.

Bir guruh xorijlik olim va tadqiqotchilar – Xitoylik Liping Vu va Kay Xu, Polshalik Aleksey Lyulev, Ukrainalik Tatyana Pimonenko, shuningdek Hindistonlik Ishfaq Xamidning ta'kidlashicha, qishloq xo'jaligini rivojlantirishdagi innovasiyalar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni takomillashtirishga yo'naltirilishi bilan birga qishloq joylarida ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish imkoniyatini xam yaratadi. Ularning fikricha, qishloq xo'jaligi korxonalarini ekologik va operasion risklar kabi bir qator risklarga duch kelishadi. Bundan tashqari, ular innovasiyalarni joriy qilish uchun moliyaviy mablag'larning etishmasligi muammosiga ham duch kelishadi. Bu mos ravishda, qishloq xo'jaligi korxonalarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Xorijlik olim va tadqiqotchilarning qayd etishicha, ko'plab mamlakatlarda qishloq xo'jaligining rivojlanishini modernizatsiya qilish uchun moliyaviy yordam shaklidagi davlat subsidiyalari tadbiiq etib kelinayotgan bo'lib, ular investisiyalar sifatida e'tirof etiladi. Davlat subsidiyalari qishloq xo'jaligi korxonalarini texnologik innovasion faoliyat turlariga ko'proq investisiya qilishlarini rag'batlantiradi. Olim va tadqiqotchilarning xulosasiga ko'ra, qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda subsidiyalardan samarali foydalanish uchun quyidagilarga e'tibor berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi:

Birinchidan, hukumat subsidiyalarni ko'paytirishda davom etishi kerak. Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish texnologik innovasiyalarga bog'liq bo'lib, qishloq xo'jaligi korxonalarini bunday innovasiyalarning asosiy yaratuvchilari sifatida qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishda muhim strategik rolga ega bo'lishadi. Davlat subsidiyalari bo'lsa qishloq xo'jaligi korxonalarida innovasiyalarni rag'batlantiruvchi samarali vositalar hisoblanadi.

Ikkinchidan, subsidiyalarni ajratishda qishloq xo'jaligi korxonalarining turi, xususiyati va hajmidan kelib chiqqan holda yondashish kerak. Masalan, ular davlat korxonalariga qaraganda nodavlat korxonalarining texnologik innovasiyalariga ko'proq ta'sir ko'rsatishadi. Bundan tashqari texnologik innovasiyalarning ta'siri kichik va o'rta korxonalariga qaraganda yirik korxonalariga ko'proq bo'ladi. Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, davlat subsidiyalari asosan kuchli texnologik innovasion imkoniyatlarga ega bo'lgan yoki ularni joriy etish uchun kuchli tayyorgarlikka ega bo'lgan nodavlat va yirik korxonalariga ajratilishi kerak.

Uchinchidan, hukumat subsidiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun ular ustidan nazoratni kuchaytirishi kerak. Buning uchun subsidiya mablag'larini taqsimlash, ishlatish va nazorat qilishning butun bir jarayoni ustidan monitoring tizimini takomillashtirish kerak. Davlat subsidiyalarining samaradorligini tahlil qilib turish zarur. Bunda innovasion faoliyatga investisiya qilish darajasi past bo'lgan qishloq xo'jaligi korxonalarini ustidan alohida nazorat o'rnatish hamda ularni investisiyalarni oshirishga rag'batlantirish kerak³.

Qirg'izistonlik olim Tabaldieva N. A. ning fikriga ko'ra, qishloq xo'jaligida innovasion siyosatning strategik vazifalari bo'lib innovasiyalar, ayniqsa qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari talab qiladigan innovasiyalar hisobidan milliy raqobatbardoshlikni oshirish hamda jadal iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan yuqori texnologik sohalarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi tarmog'ining o'ziga xos tomoni bo'lib tarmoqni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarurati hisoblanadi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash qishloq xo'jaligida zarar ko'rib ishlashning bartaraf etilishiga ko'maklashadi va qishloq xo'jaligi korxonalarining tabiiy omillar bilan bog'liq bo'lgan yo'qotishlar sharoitida faoliyat ko'rsatishi uchun imkon beradi.

Tabaldieva N. A. ning ta'kidlashicha, qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ikki usulda amalga oshirilishi mumkin: qishloq xo'jaligi korxonasining innovasion rivojlanishini bevosita va bilvosita moliyalashtirish usullari. Qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan bevosita moliyalashtirish ma'muriy-tashkiliy va dasturli-maqsadli usullar yordamida amalga oshirilib, quyidagi 1-rasmda bunday moliyalashtirish shakllari ifodalangan:

3 Liping Wu, Kai Hu, Oleksii Lyulyov, Tetyana Pimonenko and Ishfaq Hamid. The Impact of Government Subsidies on Technological Innovation in Agribusiness: The Case for China // Sustainability 2022, 14, 14003. 15 pages.

1-rasm. Qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan bevosita moliyalashtirish shakllari⁴.

Qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan bilvosita moliyalashtirish usullari innovasion faoliyatni amalga oshirish uchun imtiyozli shart-sharoitlarni yaratish va rag'batlantirishga qaratiladi. Bunda tadqiqotlar olib boradigan va ishlanmalar yaratadigan ijrochilar moliyaviy rag'batlantiriladi, innovasion faoliyat bilan shug'ullanadigan qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun soliq imtiyozlari taqdim etiladi, innovasion faoliyat infratuzilmasi yaratiladi va innovatorlar uchun boshqa davlat xizmatlari taqdim etiladi. Qirg'izistonlik olimning xulosasiga ko'ra, davlat qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini infratuzilmasini rivojlantirishda faol ishtirok etishi kerak bo'lib, bunday infratuzilma qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun o'zgarishlarni amalga oshirish, asosiy fondlarni yangilash, aylanma mablag'larni ko'paytirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yangi turlarini ishlab chiqarishni boshlash imkonini berishi lozim⁵.

Mahalliy olim Burxanov A. X. o'z ilmiy izlanishlarida qishloq xo'jaligi sohasida innovasion rivojlanishning konseptual asoslarini o'rgangan bo'lib, u qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash borasida quyidagi tavsiyalarni keltirib o'tadi:

- qishloq xo'jaligi korxonalarini hukumat va mintaqaviy darajada qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va vositalarini doimiy ravishda tizimli takomillashtirish (moliyaviy lizing, infratuzilma ob'ektlarini tayyorlashda moddiy va moliyaviy yordam, axborot-maslahat xizmatlari va kadrlar tayyorlash tizimini yaratish va boshqalar);

- kreditlash va subsidiyalash tizimini takomillashtirish - xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni kreditlash bo'yicha ixtisoslashtirilgan hududiy fondlarni tashkil etish, moddiy-texnikaviy va ayniqsa innovasion uskunalarini sotib olish xarajatlarini qoplashni qo'llab-quvvatlash;

- innovasion mahsulotlarni ilgari surish uchun kichik va o'rta korxonalar uchun grantlarni qo'llab-quvvatlash, qishloq xo'jaligida ish boshlagan dehqon (fermer) xo'jaliklariga grantlar ajratish, shuningdek oilaviy chorvachilik fermalarini qurish xarajatlarini subsidiyalash⁶.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash borasida xorijlik, MDH hamda mahalliy olim va tadqiqotchilarning yondashuv va qarashlarini o'rganish

4 Ushbu rasmda muallifning 3-uzi tomonidan kuyidagi manbadan foydalaniish asosida yaratilgan: Tabaldieva N. A. Государственная поддержка инновационного развития сельскохозяйственных предприятий // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice. Т. 8. №3. 2022. Стр. 352-356.

5 Tabaldieva N. A. Государственная поддержка инновационного развития сельскохозяйственных предприятий // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice. Т. 8. №3. 2022. Стр. 352-356.

6 Burxanov A. X. Аграр соҳада инновацион ривожланишнинг концептуал масалалари // International Scientific Journal "Science and Innovation": Special Issue. April 6, 2024. Pages 105-110.

natijasida shunday xulosaga keldikki, bu sohada davlatning qo'llab-quvvatlashi faqat innovasion faoliyatni moliyalashtirish bilan cheklanib qolmasdan, bunday faoliyatni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan infratuzilmani yaratish va moliyalashtirishdan boshqa zarur davlat xizmatlarini ko'rsatishda ham o'z ifodasini topadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola xalqaro IMRAD tuzilmasi talablariga rioya etilgan holda tayyorlangan bo'lib, unda asosan ikkita tadqiqot usuli qo'llanildi: ilmiy – nazariy tahlil usuli va iqtisodiy – statistik tahlil usuli. Ilmiy – nazariy tahlil usuli asosan maqolaning “Mavzuga oid adabiyotlar tahlili” qismi uchun to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlatilgan bo'lsa, iqtisodiy – statistik tahlil usuli maqolaning “Tahlil va natijalar” qismi uchun to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlatildi.

“Mavzuga oid adabiyotlar tahlili” uchun ma'lumotlarni to'plash jarayonida asosan Google, Google Scholar va Yandeks qidiruv tizimlari, shuningdek MDPI ochiq onlayn jurnallar bazasidan foydalanildi. Bunda asosan 2020 yildan hozirga qadar onlayn va chop etilgan adabiyotlarni o'rganishga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lib, xorijlik olim va tadqiqotchilarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarini o'rganishda asosan ingliz tilidagi adabiyotlar, MDH olim va tadqiqotchilarining ilmiy-nazariy yondashuvlarini o'rganishda asosan rus tilidagi adabiyotlar hamda mahalliy olim va tadqiqotchilarning fikr-mulohazalarini o'rganishda asosan o'zbek va rus tilidagi adabiyotlardan foydalanildi.

“Tahlil va natijalar” uchun ma'lumotlarni to'plash jarayonida asosan birlamchi va ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanildi. Birlamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishda qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash sohasida faoliyat ko'rsatayotgan mahalliy olim, tadqiqotchi va mutaxassislar bilan o'zaro suhbatlar uyushtirilgan bo'lsa, ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishda Google va Yandeks qidiruv tizimlari, mahalliy yangiliklar internet saytlari hamda tegishli tashkilotlarning hisobotlari va statistik byulletenlariga murojaat qilindi.

Umuman olganda, maqolani tayyorlashda axborot va ma'lumotlardan maksimal darajada foydalanish, mantiqiy ketma-ketlik va izchilikka rioya etish hamda plagiatga olib kelishi mumkin bo'lgan “copy-paste” usulidan foydalanmaslikka harakat qilingan bo'lib, bu tadqiqot oldiga qo'yilgan asosiy maqsad – qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq xo'jaligi tarmog'i mamlakatimiz iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lganligi sababli (2-rasmga qarang) bugungi keskin raqobat bilan tavsiflanayotgan raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini rivojlantirish dolzarb va ustuvor vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida bu sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zaruratini yuzaga chiqarmoqda. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash holatiga baho berishdan oldin 2-rasmdagi ma'lumotlarni qisqacha tahlil qilib o'tmoqchimiz.

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turganidek, 2019–2023-yillarda mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YaIM) ham va qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi ham muntazam o'sish tendensiyasi bilan xarakterlangan. Garchi, 2021-yildan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlarining YaIM dagi ulushi pasaya boshlagan bo'lsada, bu baribir yuqori ko'rsatkichni namoyon etib turibdi. Shu o'rinda bunday pasayishga ta'sir qilgan asosiy omillar xususida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz:

- yalpi ichki mahsulotning o'tgan yildagi o'sish sur'atlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmining o'tgan yildagi o'sish sur'atlari orqada qola boshlagan. Masalan, 2019-yilda YaIM ning o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 125,0 foiz bo'lganda⁷, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmining o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 115,5 foizni tashkil etgan⁸. Mos ravishda, 2020-yilda 114,0 - 115,7 foiz, 2021-yilda 122,0 – 121,2 foiz, 2022-yilda 121,4 - 114,0 foiz va nihoyat 2023-yilda 118,9 – 117,4 foiz;

7 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси. Ялпи ички маҳсулот. 15.02.2023. 9-58-бетлар. www.stat.uz

8 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очиқ маълумотлари: қишлоқ хўжалиги. 01.08.2024. www.stat.uz

2-rasm. 2019–2023-yillarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi dinamikasi⁹.

- boshqa iqtisodiyot tarmoqlarining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi kamaymagan. Masalan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini olib qaraydigan bo‘lsak, 2021–2023-yillarda YaIM dagi ulushi har yili 62,0 foizni tashkil etgan ;

- yuqorida aytib o‘tganimizdek, raqobat kurashi keskinlashib borayotgan sharoitda qishloq xo‘jaligi korxonalarini innovasion faoliyatni etarli darajada rivojlantira olmayotganliklari sababli ham so‘nggi yillarda YaIM dagi ulushi kamayib borgan bo‘lishi mumkin.

Aynan, oxirgi omilni aniqlashtirish maqolamizning asosiy mazmunini tashkil etadi. Xo‘sh, haqiqatdan ham qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmining YaIM dagi ulushi kamayib borishiga ta‘sir qilgan omillardan biri – bu qishloq xo‘jaligi korxonalarining innovasion faoliyati etarli darajada rivojlanmayotganligi bo‘lishi mumkinmi? Bu savolga aniq javob topish maqsadida e‘tiboringizni tahlillarga qaratamiz. Quyidagi 3-rasmda 2021–2023-yillarda innovasion faoliyatni amalga oshirganlari uchun “Global G.A.P.” va “Organic” xalqaro sertifikatlarini olishga muvaffaq bo‘lgan qishloq xo‘jaligi korxonalarining soni to‘g‘risida ma‘lumot berilgan:

3-rasm. 2021–2023-yillarda “Global G.A.P.” va “Organic” xalqaro sertifikatlarini olgan qishloq xo‘jaligi korxonalarining soni¹⁰.

9 Ushbu rasm muallifning ўzi tomonidan kuyidagi manbalardan foydalaniish asosida yaratildi: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси. Ялпи ички маҳсулот. 15.02.2024. 9–52-бетлар. www.stat.uz; Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очиқ маълумотлари: қишлоқ хўжалиги. 01.08.2024. www.stat.uz

10 Ushbu rasm muallifning ўzi tomonidan kuyidagi manbalardan foydalaniish asosida yaratildi: Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги томонидан 2023 йилда амалга оширилган ишлари юзасидан маълумот. Т.: Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги, 2023 йил. 3 бет.; Тўлқин Чамсиддинов. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлаш. Т.: Фермерлар мактаби, 2022 йил. 4 бет.; Диалог на тему модернизации сельского хозяйства в Узбекистане: анализ реализации стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан за 2020-2021 годы. 6 мая, 2022 г. Вашингтон: «Всемирный банк», 2022 г. 61 стр.

3-rasmdagi ma'lumotlarning tahliliga e'tibor qaratishingizdan oldin, "Global G.A.P." va "Organic" xalqaro sertifikatlarining mazmuni va mohiyati hamda ularning mamlakatimiz qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun qanday afzalliklarga ega ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlar o'z ifodasini topgan quyidagi 1-jadval bilan tanishib chiqishingizni tavsiya etamiz:

1-jadval. Qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini amalga oshirganlari uchun beriladigan "Global G.A.P." va "Organic" xalqaro sertifikatlari to'g'risida qisqacha ma'lumot¹¹.

	Global G.A.P.	Organic
Xalqaro sertifikatlarining mazmuni va mohiyati	Bu maqbul qishloq xo'jaligi va ekologik amaliyotni qo'llashga qaratilgan standart bo'lib, u qishloq xo'jaligi mahsulotining kerakli darajadagi xavfsizlik va sifatga muvofiq ekanligi, shuningdek uni etishtirish yoki ishlab chiqarishda ekologik me'yorlarga rioya etilganligi, ishchi-xodimlarning salomatligi va xavfsizligiga hamda atrof-muhit va chorva mollarining holatiga alohida e'tibor qaratilganligini tasdiqlovchi sertifikat hisoblanadi.	Bu qishloq xo'jaligi mahsulotining organik ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablarga muvofiq ravishda etishtirilganligi yoki ishlab chiqarilganligini tasdiqlovchi sertifikat hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlaridagi "Organic" markirovkasi ularni etishtirish yoki ishlab chiqarishda kimyoviy moddalar yoki sintetik qo'shimchalarga ishlatilmaganligini kafolatlaydi.
Qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun afzalliklari	<ul style="list-style-type: none"> • korxonaning xavfsiz mahsulotlarni etishtirish yoki ishlab chiqarishni xalqaro normativ va tamoyillar asosida amalga oshirishi; • mahsulotning sifati va xavfsizligini ta'minlash uchun risklarni boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish samaradorligini oshirishning zamonaviy tizimlarini joriy etish; • bozor imkoniyatlarini oshirish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyati; • korxonaning hamkorlari va iste'molchilar oldida xavfsiz mahsulotni etishtirish yoki ishlab chiqarishga sodiq ekanligini namoyish etish imkoniyati va h.k. 	<ul style="list-style-type: none"> • bozor imkoniyatlarini oshirish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyati; • mahsulotlarning ekologik xavfsizligini qattiq nazorat qiladigan mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatining oshishi; • nafaqat ichki, balki xalqaro bozorlardagi raqobatchilarga nisbatan ustunlikka ega bo'lish imkoniyati; • xaridorlar uchun mahsulotning sifati va xavfsizligi bo'yicha kafolatni taqdim etish natijasida savdo hajmining kengayishi va h.k.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turganidek, ikkala sertifikat ham mohiyatan bir xil bo'lib, ular qishloq xo'jaligi korxonasi faoliyatini innovasion usullarda tashkil etish orqali mahsulotni sotish va xalqaro bozorlarga eksport qilish hajmini oshirishni nazarga tutadi. Faqat ular orasida "Global G.A.P." sertifikatining mavqei nisbatan yuqori bo'lib, buni quyidagi ma'lumotlardan ham bilib olsa bo'ladi: 2021-yilda mamlakatimiz qishloq xo'jaligi korxonalarini 39 ta "Global G.A.P." va 5 ta "Organic" sertifikatlarini olishgan bo'lsa¹², 2023-yilga kelib 252 ta "Global G.A.P." va 32 ta "Organic" sertifikatlariga ega bo'lishgan. Mamlakatimizda "Global G.A.P." ning "Organic" ga qaraganda ommalashganining asosiy sababi uning jahon qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida top-standart, ya'ni birinchi raqamli standart ekanligida o'z ifodasini topadi.

Endi 3-rasmdagi ma'lumotlar tahliliga o'tadigan bo'lsak, 2021-yilda ikkala sertifikatga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi korxonalarini hammasi bo'lib 44 tani tashkil etgan bo'lib, 2022-yilda bu ko'rsatkich borasida juda yuqori "sakrash" kuzatilgan va 2023-yilda o'sish tendensiyasi davom etgan. Bunday ijobiy holatga erishish O'zbekiston hukumatining qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini jahon bozorlariga eksport qilish hajmini oshirishga qaratilgan davlat siyosatining natijasi desak aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bunday qo'llab-quvvatlashni quyidagilarda ko'rish mumkin:

2023-yilga kelib 252 ta "Global G.A.P." va 32 ta "Organic" sertifikatlariga ega bo'lishgan. Mamlakatimizda "Global G.A.P." ning "Organic" ga qaraganda ommalashganining asosiy sababi uning jahon qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorida top-standart, ya'ni birinchi raqamli standart ekanligida o'z ifodasini topadi.

Endi 3-rasmdagi ma'lumotlar tahliliga o'tadigan bo'lsak, 2021-yilda ikkala sertifikatga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi korxonalarini hammasi bo'lib 44 tani tashkil etgan bo'lib, 2022-yilda bu ko'rsatkich borasida juda yuqori "sakrash" kuzatilgan va 2023-yilda o'sish tendensiyasi davom etgan. Bunday ijobiy holatga erishish O'zbekiston

11 Ушбу жадвал муаллифнинг ўзи томонидан куйидаги манбалардан фойдаланиш асосида тузилди: www.globalgap.ru – официальный вебсайт международного стандарта и сертификата Global G.A.P.; Боброва Екатерина. Органический сертификат. www.mosrst.ru (Дата посещения: 28.11.2024).

12 Диалог на тему модернизации сельского хозяйства в Узбекистане: анализ реализации стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан за 2020-2021 годы. 6 мая, 2022 г. Вашингтон: «Всемирный банк», 2022 г. 61 стр.

hukumatining qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini jahon bozorlariga eksport qilish hajmini oshirishga qaratilgan davlat siyosatining natijasi desak aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bunday qo'llab-quvvatlashni quyidagilarda ko'rish mumkin¹³;

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-sonli Farmoni¹⁴ bilan maqbul qishloq xo'jaligi va ekologik amaliyot ("Global G.A.P." standarti) ni qo'llaydigan fermer xo'jaliklari sonining 2025-yilgagacha 10 foiz va 2030-yilgacha 20 foizga oshirishdek maqsadli ko'rsatkichning belgilanganligi¹⁵;

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2020-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4575-sonli qarori¹⁶ bilan xalqaro bozorlarda tan olingan sifat va muvofiqlik standartlari, jumladan "Global G.A.P." va "Organic" ni joriy etishga ko'maklashuvchi mexanizmlarni ishlab chiqish vazifasining qo'yilganligi va h.k.

Ushbu muhim me'yoriy-huquqiy hujjatlar mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimining muhim bo'lari bo'lib, ularning amaldagi natijalari yuqoridagi 2 va 3-rasmlarda keltirilgan ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdi.

Umuman olganda, mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash boshqa ko'plab yo'nalishlar, jumladan suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan sug'oriladigan qishloq xo'jaligi erlarining umumiy maydonini kengaytirish, qishloq xo'jaligi ilmiy-tadqiqotlari uchun davlat byudjeti xarajatlarini bosqichma-bosqich oshirish va boshqa shu kabilarda amalga oshirilayotgan bo'lib, keyingi tadqiqotlarimizda ular xususida ham batafsil to'xtalib o'tamiz.

Shu o'rinda yana bir masala xususida qo'shimcha qilib aytmoqchimizki, mamlakatimizda boshqa ko'plab xalqaro standartlar, jumladan "HACCP", "ISO" va "Halal" kabilar ham amal qilayotgan bo'lib, "Global G.A.P." va "Organic" xalqaro sertifikatlari aynan qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatiga qaratilganligi bois, ushbu maqolada asosan shular xususida to'xtalib o'tishni afzal bildik. Albatta, innovasion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning boshqa yo'nalishlari kabi boshqa xalqaro sertifikatlar bo'yicha ham keyingi tadqiqotlarimizda to'xtalib o'tishga harakat qilamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkinki, mamlakatimiz iqtisodiyotining eng asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan qishloq xo'jaligining nafaqat ichki, balki xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirish uchun ushbu tarmoqda faoliyat ko'rsatadigan korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash nihoyat darajada muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda qo'yida o'z ilmiy-amaliy tavsiyalarimizni keltirib o'tmoqchimiz:

- jahon tajribasidan kelib chiqqan holda, qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyalarini ajratish tizimining samaradorligini oshirish kerak: buning uchun subsidiyalarni ajratishda qishloq xo'jaligi korxonalarining turi, xususiyati va hajmidan kelib chiqqan holda yondashish (masalan, nodavlat korxonalari davlat korxonalariga qaraganda innovasion faoliyatni tashkil qilishga ko'proq intilishadi) hamda subsidiyalarning ishlatilishi ustidan samarali nazoratni yo'lga qo'yish muhimdir (masalan, innovasion faoliyatga investisiya qilish darajasi past bo'lgan qishloq xo'jaligi korxonalari subsidiyalardan samarali foydalanmasligi mumkin);

- jahon tajribasida korxonalarda innovasion faoliyatni samarali bo'lishini ta'minlaydigan "R&D" (tadqiqot qilish va ishlanmalarni yaratish) tizimi amal qilayotgan bo'lib, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi korxonalarining vakillari uchun ushbu tizimni qo'llash borasida o'quv va trening dasturlarini yo'lga qo'yish kerak: buning uchun xorijiy mamlakatlarda bo'lgani kabi alohida veb-sayt yaratish va barcha qiziquvchilar uchun onlayn mashg'ulotlarni tashkil etish ham muhim rol o'ynaydi;

- qishloq xo'jaligi korxonalarining xalqaro standartlar va sertifikatlarga o'tish tizimini rivojlantirishda davom etish kerak bo'lib, bu mamlakatimizda "yashil" turizm, "barqaror" turizm, ekoturizm va agroturizm kabi sohalarni rivojlantirishga muhim hissa qo'shadi: bu esa nafaqat qishloq xo'jaligi tarmog'i, balki turizm tarmog'ining ham YaIM dagi ulushini yanada oshirish imkonini beradi;

13 Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида" ги Фармони. 2019 йил 17 июнь, ПФ-5742-сонли.

14 <https://www.lex.uz/docs/-4567334>

15 Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида" ги Фармони. 2019 йил 23 октябрь, ПФ-5853-сонли.

16 <https://lex.uz/uz/docs/-4714632?ONDATE=09.06.2021%2000>

- mamlakatimizda qishloq xo'jaligi korxonalarining xalqaro sertifikatlar olganligi to'g'risidagi statistik ma'lumotlarning sifatli va ochiq bo'lishini ta'minlash kerak: ushbu maqolani tayyorlash davomida bunday ma'lumotlarning deyarli etishmasligini guvohi bo'ldik, ularning sifatli va ochiq bo'lishi nafaqat tadqiqotchilarning ishini engillashtiradi, balki xorijiy mamlakatlardagi iste'molchilarning qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizga bo'lgan qiziqishini oshirib, savdo hajmining ko'payishiga olib keladi.

Umuman olganda, mamlakatimizdagi qishloq xo'jaligi korxonalarining innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimining yanada rivojlanishi, kelajakda bu korxonalarining yirik ishlab chiqaruvchilarga aylanishi, nafaqat ichki, balki xalqaro bozorlarda yuqori sifatli texnologik innovasiyalarni qo'llash orqali raqobatbardosh mahsulotlarni sotish imkoniyatlarining oshishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони. 2019 йил 23 октябрь, ПФ-5853-сонли.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони. 2019 йил 17 июнь, ПФ-5742-сонли.
3. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига”. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига байрам табриги. Ўзбекистон Республикаси Президентининг матбуот хизмати. 09.12.2023. www.president.uz
4. Бурханов А. Х. Аграр соҳада инновацион ривожланишнинг концептуал масалалари // International Scientific Journal “Science and Innovation”: Special Issue. April 6, 2024. Pages 105-110.
5. Боброва Екатерина. Органический сертификат. www.mosrst.ru (Дата посещения: 28.11.2024).
6. Ўзбекистонда Мақбул қишлоқ хўжалиги экологик амалиёт (GAEP) стандарти жорий этилади. 06.03.2023. www.uz.uz
7. Тўлқин Чамсиддинов. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлаш. Т.: Фермерлар мактаби, 2022 йил. 4 бет.
8. Табалдиева Н. А. Государственная поддержка инновационного развития сельскохозяйственных предприятий // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice. Т. 8. №3. 2022. Стр. 352-356.
9. Liping Wu, Kai Hu, Oleksii Lyulyov, Tetyana Pimonenko and Ishfaq Hamid. The Impact of Government Subsidies on Technological Innovation in Agribusiness: The Case for China // Sustainability 2022, 14, 14003. 15 pages.
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси. Ялпи ички маҳсулот. 15.02.2024. 9-52-бетлар. www.stat.uz
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очиқ маълумотлари: қишлоқ хўжалиги. 01.08.2024. www.stat.uz
12. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг очиқ маълумотлари: саноат – саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми (йиллик). 03.06.2024. www.stat.uz
13. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси. Ялпи ички маҳсулот. 15.02.2023. 9-58-бетлар. www.stat.uz
14. Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги томонидан 2023 йилда амалга оширилган ишлари юзасидан маълумот. Т.: Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги, 2023 йил. 3 бет.
15. Диалог на тему модернизации сельского хозяйства в Узбекистане: анализ реализации стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан за 2020-2021 годы. 6 мая, 2022 г. Вашингтон: «Всемирный банк», 2022 г. 61 стр.
16. www.globalgap.ru – официальный вебсайт международного стандарта и сертификата Global G.A.P.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

